

MÉNDEZ HERNÁN, Vicente (2018): “El maestro Caspar Pflug, y su pugna con el gremio madrileño de maestros de coches a comienzos del siglo XIX”, *Norba-Arte*, 38, pp. 231-245.
DOI: 10.5281/zenodo.11066575

El maestro Caspar Pflug, y su pugna con el gremio madrileño de maestros de coches a comienzos del siglo XIX

Caspar Pflug, the coach-builder and his conflict with the Madrid coach-building trade masters at the beginning of the nineteenth century

Vicente Méndez Hernán
Universidad de Extremadura

RESUMEN: Caspar Pflug fue uno de los maestros de hacer coches que llegaron a Madrid a finales del siglo XVIII procedentes de París. Después de trabajar como oficial en el taller de Andrés Tadeo Pérez, tuvo que hacer frente a los recelos de un gremio que le puso todo tipo de trabas para que pudiera establecerse por su cuenta, a pesar incluso de estar vigente un nuevo marco legislativo con el que se había alcanzado una relativa liberalización del férreo reglamento corporativo. Fruto de ese enfrentamiento fue el proceso cuya documentación se guarda en el Archivo General de Simancas, y que analizamos en el presente trabajo. En el expediente se conserva el bello dibujo de una berlina, y toda una serie de datos sobre el gremio madrileño en el que antaño se agruparon los maestros de hacer coches.

PALABRAS CLAVE: Madrid, gremios, maestros cocheros, ss. XVIII-XIX, Caspar Pflug.

ABSTRACT: Caspar Pflug was one of coach-builders who arrived in Madrid from Paris at the end of the eighteenth century. After working as a skilled worker in Andrés Tadeo Pérez workshop, he had to cope with the distrust of the members of the coach-building trade who hampered him to set up on his own, although there was a new legal framework in force that had led to a relative liberalization of the iron corporate regulation. A result of this conflict was the procedure whose documents are stored in the General Archive of Simancas, and that we will analyse in the current paper. In that file, the beautiful drawing of a berlin carriage is kept as well as a series of data about the Madrid trade that once gathered the best coach-builders.

KEYWORDS: Madrid, trades, best coach-builders, eighteenth and nineteenth century, Caspar Pflug.

Recibido: 4 de junio de 2018 / Admitido: 8 de agosto de 2018.

1. INTRODUCCIÓN

EL GREMIO MADRILEÑO DE LOS MAESTROS CARROCEROS

La construcción de coches de caballos fue una especialidad reservada al gremio de los maestros carroceros¹, y una de las modalidades que definieron el amplio y complejo abanico de las artes decorativas e industriales durante la Edad Moderna. La existencia de esa corporación en Madrid se documenta a partir de la aprobación de sus primeras ordenanzas en 1666, que «después se adicionaron» en 1692² y se actualizaron en 1748³. Recordemos que los primeros coches de caballos se vieron por las calles de la Corte a mediados del siglo XVI⁴, y desde entonces empezaron a cobrar una presencia tan notable, que Francisco de Quevedo llegaría a afirmar en la centuria siguiente que las berlinas osaban competir ya entonces con el cristalino tabernáculo de la custodia⁵. La llegada de los Borbones no hizo sino confirmar esa tendencia gracias al auge que cobró la construcción de carreteras en España a partir –sobre todo– del

¹ Así se puso de manifiesto en el pleito que los maestros carpinteros de Barcelona interpusieron en 1771 contra el gremio de escultores de esa misma ciudad ante el Tribunal de la Real Audiencia de Cataluña: Archivo de la Corona de Aragón (en adelante, ACA), Real Audiencia, Pleitos Civiles, nº 1.065, ff. 307 y ss., escritos presentados el 25 y el 27 de mayo de dicho año 1771.

² LARRUGA, E., *Memorias políticas y económicas sobre los frutos, comercio, fábricas y minas de España*, t. IV: *Que trata de las fábricas de metales, y juzgados de comercio de la provincia de Madrid*, Madrid, Por don Antonio Espinosa, 1789, p. 219; LÓPEZ CASTÁN, A., «La construcción de carruajes y el gremio de maestros de coches de la Corte durante el siglo XVIII», *Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar*, t. XXIII, 1986, p. 112.

³ Archivo Histórico Nacional (en adelante, AHN), Consejos, leg. 39.989 y libros 3.117 y 5.632. Ambas referencias las recoge CADÍÑANOS BARDECI, I., «Ordenanzas municipales y gremiales de España en la documentación del Archivo Histórico Nacional», *Cuadernos de Historia del Derecho*, nº 24, 2017, p. 344.

⁴ Mesonero Romanos recoge la fecha de 1546 como el año en que se vio el primer coche en Madrid, mientras que Julio Cavestany lo retrasa a 1548: MESONERO ROMANOS, R. de, *Manual de Madrid. Descripción de la Villa y la Corte*, Madrid, Imprenta de D.M. de Burgos, 1831, p. 259; CAVESTANY, J., «Industrias artísticas madrileñas», en SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AMIGOS DEL ARTE, *Exposición del Antiguo Madrid. Catálogo General Ilustrado*, Madrid, Fototipia de Hauser y Menet, 1926, p. 252. Siguiendo a Cavestany, Soler también cita el año 1548: SOLER, L., *Historia del coche*, Sevilla, Lettera, 2012 –Ed. Facsímil de la original: Madrid, Cigüeña, 1952–, p. 45.

⁵ SANZ DE LA HIGUERA, F. J., «Embajadas rodantes del Antiguo Régimen: los forlones, berlinas y carrozas de los privilegiados y las calesas de los *pecheros*. Una estancia doméstica que se mueve. Entre las calles y las casas de Burgos a mediados del siglo XVIII (I)», *Boletín de la Institución Fernán González*, nº 225, 2002, p. 272, nota 9; QUEVEDO, F. de, *El Parnaso Español [1648]*, t. IV de sus obras, Madrid, Por D. Joachin Ibarra, MDCCLXXII, p. 335, Musa VI, soneto IV. En realidad, Quevedo hacía alusión a la importancia que habían cobrado las literas, cuya forma era similar a la que luego tendrían las berlinas, de ahí la referencia que hace Sanz de la Higuera; además, estaban cerradas con cristales y quedaban suspendidas a lomos de dos caballos, uno delantero y otro trastero: SOLER, L., *op. cit.*, p. 35.

reinado de Carlos III⁶, etapa en la que también alcanzaría su máximo esplendor la fabricación de carruajes⁷.

La importancia que el gremio de maestros cocheros tuvo durante la segunda mitad del siglo XVIII se corrobora con los datos recogidos en el Catastro de Ensenada (1750-1759), donde figuran 85 maestros, 79 de ellos establecidos con sus talleres abiertos al público, además de 122 oficiales, 3 meseros y 113 aprendices, sumando un total de 323 artífices adscritos a la corporación⁸. En 1780 se contabilizaban 78 maestros, lo que demuestra que la composición del gremio apenas había variado⁹. Menos detallado es el censo de José I efectuado en 1809 para el pago del ejército francés, ya que recoge, en su conjunto, a los maestros de hacer coches para fijar su contribución en 6.600 reales, muy similar a la que tenían que aportar los ebanistas y ensambladores, estipulada en 6.000 reales¹⁰. La escasez de datos que adolece esta última fuente se complementa con el trabajo que Julio Cavestany (1883-1965) publicó en 1932¹¹ para acercarse, de un modo bastante detallado, a la serie de talleres y artífices que trabajaron en Madrid entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad de la centuria siguiente. En 1831 el gremio ya había quedado reducido a un total de 34 talleres de coches, según recoge Ramón de Mesonero Romanos (1803-1882) en el *Manual de Madrid* que publicó ese mismo año¹².

El regreso a España de Carlos III para ocupar el trono español vino acompañado de la llegada de «muchos Oficiales de diversas Artes y Oficios», que se vieron en serias dificultades al tener que hacer frente a la negativa de los gremios a recibirles en su seno¹³. En nuestro caso, tenemos documentado ese particular con la llegada de algunos artífices procedentes de París, a la sazón uno de los centros artísticos de

⁶ URIOL SALCEDO, J. I., *Historia de los caminos de España*, vol. 1: *Hasta el siglo XIX*, Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, 1990, pp. 229 y ss. Sobre este particular, *vid., etiam*, MÉNDEZ HERNÁN, V., «Los caminos y el arte en el entorno del Tajo. Desde la Edad Moderna hasta la llegada del ferrocarril», en LOZANO BARTOLOZZI, M^a M. y MÉNDEZ HERNÁN, V. (coords. y eds.), *Paisajes modelados por el agua: entre el arte y la ingeniería*, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2012, pp. 127 y ss.

⁷ LARRUGA, E., *Memorias políticas...*, *op. cit.*, p. 219; LÓPEZ CASTÁN, A., «La construcción de carruajes...», *op. cit.*, p. 102.

⁸ CAMARERO BULLÓN, C., *Madrid y su provincia en el Catastro de Ensenada. I. La Villa y Corte. 1750-1759*, Madrid, Ediciones del Umbral, 2001, p. 347.

⁹ LÓPEZ CASTÁN, A., «Las artes de la madera en el Madrid de Carlos III y la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País: el proyecto de unificación gremial de 1780», *Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte*, nº 1, 1989, p. 155, nota 3.

¹⁰ *Diario de Madrid*, nº 63, 4 de marzo de 1809, pp. 253 (ebanistas y ensambladores) y 254 (maestros cocheros).

¹¹ CAVESTANY, J., «De los viajes retrospectivos. II. Los vehículos», *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*, t. XL, 1932, pp. 125-127.

¹² MESONERO ROMANOS, R. de, *op. cit.*, p. 242.

¹³ *Mercurio Histórico y Político, Que contiene el estado presente de la Europa, lo sucedido en todas las Cortes, los intereses de los Príncipes, y generalmente todo lo mas curioso, perteneciente al Mes de abril de 1772*, Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, Año de 1772, p. 340.

mayor relevancia en el contexto europeo del siglo XVIII en materia de carpintería carrocera¹⁴. Sobradamente conocidos son Carlos Roche Dalbigny, uno de los maestros más notables y con taller abierto en la plaza de las Comendadoras de Santiago¹⁵, desde donde hizo extensivo en la Corte el gusto por las carrozas¹⁶; Simón Garrou, documentado a comienzos de la década de 1770¹⁷; o Pedro Chapel¹⁸, quien vendía coches «à la francesa» en su taller de la calle Fuencarral¹⁹. Singulares fueron los enfrentamientos que Roche Dalbigny y Garrou mantuvieron con el gremio madrileño para que el rey Carlos III tuviera que llegar a mediar y promulgar una Real Cédula el 30 de abril de 1772, para permitir que los maestros extranjeros especialistas en hacer coches pudieran ingresar en la corporación madrileña presentando para ello y «en debida forma su título ó carta de exámen original, y contribuyendo con las cargas y derramas que les corresponden à conocimiento de las Justicias respectivas, para quitar toda ocasion de fraude en los veedores de los Gremios, como interesados en la exclusiva»²⁰. Gracias a las medidas liberalizadoras de Carlos III, Roche Dalbigny pudo ingresar en la corporación madrileña en 1772²¹.

El caso descrito fue el que también protagonizó Gaspar Pflug cuando se instaló por su cuenta en Madrid en 1803. Las objeciones que le pusieron los veedores del gremio hicieron que se examinara de nuevo y ejecutara el bello dibujo de una berlina, hoy conservado en el Archivo General de Simancas²² junto al expediente que se abrió a tenor del largo proceso al que tuvo que someterse, y en el que se llegaron a convocar hasta tres pruebas diferentes y sucesivas²³.

¹⁴ GRUBER, A. (dir.), *Las Artes Decorativas en Europa*, t. I: *Del Renacimiento al Barroco*, vol. XLVI de la Col. *Summa Artis*, Madrid, Espasa-Calpe, 2000, p. 546.

¹⁵ *Diario Noticioso Universal*, nº 455, 5 de marzo de 1762, p. 907.

¹⁶ LARRUGA, E., *op. cit.*, p. 219.

¹⁷ *Mercurio Historico y Politico...*, *op. cit.*, p. 341.

¹⁸ CAVESTANY, J., «Industrias artísticas madrileñas», *op. cit.*, p. 253.

¹⁹ *Diario de Madrid*, nº 202, 21 de julio de 1790, p. 809; *Diario de Madrid*, nº 246, 3 de septiembre de 1800, pp. 1039-1040. Sabemos que entre sus clientes estaban los duques de Arión, Rivas y Liria: CAVESTANY, J., «De los viajes retrospectivos...», *op. cit.*, p. 127.

²⁰ *Mercurio Historico y Politico...*, *op. cit.*, pp. 338-344, donde se recoge la *Real Cedula de S.M. y Señores del Consejo, por la qual se manda, que los Maestros de Coches Estrangeros, ò Regnicolas, aprobados en sus respectivas Capitales de tales Maestros, que quisieren establecerse en Madrid, ò en otras partes del Reyno, à exercer este Oficio, se les incorpore en el Gremio correspondiente, presentando su Titulo, ò Carta de Examen original, y contribuyendo con las cargas, y derramas que les correspondan...* Madrid, En la Imprenta de Pedro Marín, Año 1772. *Vid., etiam*, la *Novísima Recopilación de las Leyes de España*, t. IV, Libros VIII y IX, s/I, 1805, p. 181; LÓPEZ CASTÁN, A., «La construcción de carruajes...», *op. cit.*, p. 103.

²¹ CAVESTANY, J., «De los viajes retrospectivos...», *op. cit.*, p. 126.

²² Archivo General de Simancas (en adelante, AGS), Mapas, Planos y Dibujos (en adelante, MPD), 68, 50.

²³ AGS, Consejo Supremo de Hacienda (en adelante, CSH), leg. 318, exp. 5, s.f.

2. EL MAESTRO CASPAR PFLUG, Y LOS PROBLEMAS CON EL GREMIO DE MAESTROS DE COCHES

Caspar Pflug²⁴ había sido uno de aquellos maestros llegados a España durante el reinado de Carlos III, procedente de París aunque de origen alemán. La primera noticia que tenemos sobre este artífice en Madrid data del 27 de agosto de 1803, fecha del certificado que don Manuel Jiménez Bretón (1741-1805), secretario con voto de la Junta de Comercio y Moneda²⁵, rubricó para habilitarle en el ejercicio de su oficio²⁶. Según este documento, Caspar Pflug «estaba aprobado de maestro de coches en la ciudad de París», y había trabajado en el taller de Andrés Tadeo Pérez, carpintero carrocerero en la Real Casa²⁷, durante catorce años, «(...) desempeñando las obras que le encargó hasta que hallandose en disposición de trabajar por si se estableció con taller abierto frente al cuartel de Reales Guardias Españolas (...)».

Pflug abrió su tienda en la calle San Mateo, en el barrio del Barquillo, donde estaba situado el citado cuartel²⁸. Es posible que en la elección de la rúa mediara el ensanche

²⁴ En la documentación conservada en Simancas figura citado como Gaspar Pelelug; sin embargo, en la instancia que el propio artífice remitió a la Junta de Comercio y Moneda dando cuenta del cierre de su taller, fechada el 19 de julio de 1804 y que veremos a continuación, se conserva su firma, y claramente se lee Caspar Pflug. De hecho, en los asientos procedentes del Archivo General de Palacio, a los que también nos referiremos más adelante, el maestro figura como Gaspar Flug.

²⁵ La Junta de Moneda fue creada en virtud del Real Decreto que Felipe V dio en Sevilla el 15 de noviembre de 1730 (una copia de este Real Decreto se conserva en la Real Academia de la Historia, Col. Pellicer, vol. XIX, 9/4073, ff. 3r-6r), llamada de Comercio y Moneda desde la unificación de ambas oficinas por Real Decreto de 9 de diciembre de ese mismo año de 1730. Para la evolución de la Junta *vid.* MÉNDEZ HERNÁN, V., «Aprendices, oficiales, maestros plateros y dibujos de examen en el Madrid de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX», en RIVAS CARMONA, J. (coord.), *Estudios de Platería. San Eloy 2015*, Murcia, Editum, 2015, pp. 281-283. La Junta había asumido la facultad de «examinar y extender todas las providencias gubernativas de comercio y fábricas», según se recoge en el Real Decreto de 13 de junio de 1770 (apdo. 2º), y en la Real Resolución de 23 de mayo de 1797: *Novísima Recopilación...*, *op. cit.*, t. IV, Libros VIII y IX, s/l, 1805, p. 214-216, nota 8.

²⁶ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 27 de agosto de 1803.

²⁷ Andrés Tadeo Pérez era miembro de una familia con larga tradición en el oficio, adscrita al servicio de las Reales Caballerizas desde que su bisabuelo Manuel Pérez entrara a trabajar para la Real Casa en 1738. Desde entonces, sus descendientes se habían ido sucediendo en el cargo —Manuel Pérez (†1756) en 1739 y Tadeo Manuel Pérez (†1790) en 1756— hasta llegar a nuestro artista, Andrés Tadeo Pérez, cuyo trabajo se documenta a partir de 1790 y el de su hijo, Tadeo Manuel Pérez, desde 1827: Archivo General de Palacio (en adelante, AGP), Personal, caja 811, exp. 1, s.f., Madrid, 25 de abril de 1808. Andrés Tadeo Pérez tenía su taller abierto en los nos 2 y 3 de la madrileña calle de la Magdalena, «en el barrio del Ave María», donde está documentado —al menos— entre 1805 y 1821: *Diario de Madrid*, n.º 256, 13 de septiembre de 1805, p. 304; y *Nuevo Diario de Madrid*, n.º 203, 14 de mayo de 1821, p. 449. Además del Palacio Real, entre sus clientes también figura José Rebolledo de Palafox y Melci (1776-1847): AHN, Diversos-Colecciones, Archivo de José de Palafox y Melci, leg. 95, n.º 68, mayo-julio de 1819. Parece ser que ya había fallecido en 1837: *Diario de Madrid*, n.º 814, 8 de junio de 1837, s/p.

²⁸ MESONERO ROMANOS, R. de, *op. cit.*, pp. 49, 190-191 y 326; la calle San Mateo comunicaba con la puerta de Santa Bárbara y la aún existente plaza del mismo nombre.

Menuisier en Voitures, Berlin.

FIG. 1. *L'Encyclopédie Diderot & D'Alembert*, vol. 8: *Ebéniste, meubles et voitures. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques*. Paris, 1751-1780. Planche I: «(...) représente un atelier de Menuisier en voitures (...)».

mo Tribunal suplicandole le habilítase para continuar trabajando en su citado Taller, mediante la Carta de examen que tiene de Paris (...)». En el plano legislativo no había ningún problema, pues contaba con la Real Cédula que Carlos III había promulgado el 30 de abril de 1772, de modo que D. José de Ibarra, fiscal del Consejo de Hacienda y

que se había acometido en ella en 1782²⁹, para así disponer de un obrador que respondiera a las necesidades de su trabajo en cuanto al amplio espacio que requería para ello, según se desprende de la estampa publicada en la *Enciclopedia de Diderot y D'Alembert* con la imagen de un taller de carpinteros carroceros (Fig. 1)³⁰. Junto a Gaspar Pflug sabemos que trabajaban cuatro oficiales³¹, Juan Roti entre ellos³². Y en virtud de la documentación que obra en el expediente de Simancas, podemos afirmar que el taller llevaba abierto desde al menos el mes de septiembre de 1801 con «mucha aceptación publica»³³. Si consideramos los catorce años que estuvo trabajando para Tadeo Pérez, y los dos que llevaba establecido como maestro, cabe deducir que Pflug habría llegado a nuestro país hacia 1787, último año del reinado de Carlos III.

Una vez que tuvo abierto su obrador, Caspar Pflug acudió a la Junta de Comercio y Moneda, «recelando que los Veedores del Gremio de hacer coches de Madrid se lo impidan ò le interrumpan si antes no se revalida ò aprueba por ellos», razón por la cual imploró «la proteccion de este Supremo

²⁹ PEÑASCO DE LA FUENTE, H. y CAMBRONERO, C., *Las Calles de Madrid. Noticias, Tradiciones y Curiosidades*, Madrid, Establecimiento Tipográfico de D. Enrique Rubiños, 1889, p. 483.

³⁰ *L'Encyclopédie Diderot & D'Alembert*, vol. 8: *Ebéniste, meubles et voitures. Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques*, Paris, 1751-1780. Reprod. en fac-sim., Paris, Inter-Livres, 2001, Menuisier en Voitures, Planche I: «(...) représente un atelier de Menuisier en voitures (...)».

³¹ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 19 de julio de 1804.

³² *Ibidem*, 24 de julio de 1804.

³³ El dato se recoge en el oficio que don Antonio Regás, visitador de las fábricas de Madrid, remitió a la Junta de Comercio y Moneda para dar cuenta del estado en el que se encontraba el proceso que los veedores seguían contra Caspar Pflug, según veremos a continuación: AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 10 de septiembre de 1804.

de la citada Junta³⁴, le habilitó el 6 de agosto de 1803 «para que pueda continuar trabajando en su Taller de Maestro de Coches toda clase de obras de esta especie sin que se le impida el ejercicio de su profesión por los veedores del Gremio (...)», según consta en el certificado del 27 de agosto³⁵.

Sin embargo, no había transcurrido un año desde que la Junta se pronunciara a su favor, cuando Pflug se vio obligado por el gremio a solicitar su ingreso en la corporación y a realizar el examen preceptivo, el cual no superó. Así consta en el certificado que Blas Antonio Niño³⁶, secretario de la corporación, rubricó junto a los veedores Pedro Marcos (†1814)³⁷ y Julián González³⁸ el 3 de julio de 1804; en el documento consta que Pflug había realizado la prueba en presencia de «su Padrino Geronimo Medina, individuo del mismo Gremio», y el resultado fue declararle como «sujeto insuficiente para la construcción y solidez de un coche, pieza de primera tendencia y seguridad publica (...)»³⁹.

Las consecuencias que sobrevinieron a la conclusión de este primer examen no tardaron en llegar, y Caspar Pflug tuvo que remitirse de nuevo a la Junta para hacer constar que el 18 de julio de 1804 se había hecho efectivo el cierre de su obrador en virtud de un auto firmado por D. Torcuato Antonio Collado, teniente corregidor de la villa de Madrid, y a instancias del gremio, que le acusaba, lógicamente, de no tener la preceptiva carta de examen. Según la denuncia de Pflug, se le había privado

«enteramente el que por si pudiese ejercer su oficio, diciendo que quantos documentos havia el suplicante presentado a esa Real Junta de nada servían y que ningún valor se les dava a las ordenes, y mandatos de estas. Por lo que, y resultandole al que suplica graves perjuicios en tener cerrado su taller, y no poder dar cumplimiento â las obras que tiene â su cargo, como que le ha sido preciso despedir â 4 oficiales

³⁴ FRANCISCO OLMOS, J. M^a, *Los Miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838) y Organismos Económico-Monetarios*, Madrid, Castellum, 1997, 303.

³⁵ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 27 de agosto de 1803.

³⁶ Blas Antonio Niño tenía su taller situado frente a la iglesia de Portacoeli, según se recoge en el *Diario de Madrid*, n^o 324, 20 de noviembre de 1805, p. 577; el templo, hoy parroquia de San Martín, estaba situado entre las calles Luna y Desengaño: TORMO, E., *Las Iglesias del Antiguo Madrid*, Madrid, Instituto de España, 1979 –2^a Reedición de los dos fascículos publicados en 1927, con las notas añadidas de M^a Elena Gómez-Moreno–, pp. 131-135.

³⁷ Pedro Marcos fue un maestro de coches natural de la localidad burgalesa de Villalmanzo, abadía de Lerma, hijo de Andrés de Marcos y María Andrés; Pedro Marcos ya había fallecido –*ab intestato*– en 1814: *Gaceta de Madrid*, n^o 167, 17 de diciembre de 1814, p. 2280.

³⁸ Julián González está documentado como maestro de coches en la calle Alcalá en el *Diario de Avisos de Madrid*, n^o 28, 28 de enero de 1831, p. 112; tenía su taller situado «frente del convento de San Hermenegildo, orden de Carmelitos Descalzos» (AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 29 de octubre de 1804). En 1832 construyó la berlina de gala de la Corona, que actualmente forma parte de la colección de carruajes de Patrimonio Nacional: CAVESTANY, J., «De los viajes retrospectivos...», *op. cit.*, p. 127; TURMO, I., *Museo de Carruajes*, Madrid, Editorial Patrimonio Nacional, 1977 –2^a Ed.; la 1^a es de 1969–, pp. 53-54, n^o 10.

³⁹ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 3 de julio de 1804.

que tenia (...) suplica (...) se digne V.M. acordar la mas seria providencia â fin de que el gremio de maestros de coches por ningun motivo ni causa le molesten sobre el particular al suplicante y con las facultades de poder este seguir trabajando en su taller (...)»⁴⁰.

La Junta de Comercio y Moneda resolvió a favor del maestro el mismo día en que este elevó la queja, el 19 de julio de 1804, obligando a levantar la suspensión del cierre y a dejar sin efectos la multa de 10 ducados que le había sido impuesta⁴¹. Sin embargo, y al igual que ya había sucedido en los casos precitados de Carlos Roche Dalbigny o Simón Garrou, el gremio no solo desoyó esta resolución, sino que fue más allá y se reafirmó en la necesidad de examinarle otra vez, con el apercibimiento de repetir el proceso de cierre si Pflug incurría en la misma práctica de reabrir su taller; y así consta en el oficio que D. Torcuato Antonio Collado remitió a la Junta el 24 de julio de 1804 en respuesta a la resolución de dicho Tribunal⁴².

Ante esta nueva circunstancia, la Junta dispuso, el 22 de agosto siguiente⁴³, que el maestro fuera examinado de nuevo y que el proceso se desarrollara bajo la atenta supervisión de Antonio Regás, visitador general de las fábricas de Madrid⁴⁴ y quien, en última instancia, abogaría en favor de Pflug. El segundo examen se convocó para el 4 de septiembre de 1804, a las nueve y media de la mañana en la posada donde pernoctaba Antonio Regás, lugar al que también acudieron los veedores encargados de la prueba, Pedro Marcos y Julián González, además de Pflug. El examen se dividió en una parte teórica y otra práctica. Para la primera, los examinadores dispusieron que el aspirante dibujara «un suelo de berlina a la ynglesa y su testero arreglado a medida», y que delineara «un cubo de rueda con su rasgo rayo y copero»⁴⁵.

En síntesis, se trataba de dibujar una berlina: el citado «suelo» se forma con dos largueros dotados de «alguna curvatura» sobre los que apoya la caja del coche, unidos entre sí mediante dos travesaños, todo lo cual constituía la estructura sobre la que se «fixan las manijas y los pilares de la misma caxa, y sirven a ésta precisamente de fundamento»⁴⁶. A su vez, el testero era «toda la parte posterior de la caxa», siendo dicha caja la «pieza principal del coche (...), en donde entran y se acomodan las gentes que se transportan en dicho carruage o que viajan en él (...)»⁴⁷. La composición de

⁴⁰ *Ibidem*, 19 de julio de 1804.

⁴¹ *Ibidem*, 19 de julio de 1804.

⁴² *Ibidem*, 24 de julio de 1804.

⁴³ *Ibidem*, 22 de agosto de 1804.

⁴⁴ D.M.N., *Guía de Litigantes, y Pretendientes, Año MDCCIV*, Madrid, Por D.B.C., s.a. [1804], p. 100.

⁴⁵ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 4 de septiembre de 1804.

⁴⁶ Tomo las definiciones de los distintos elementos citados de la obra manuscrita de TORRES, A. de, *Tratado del coche y cálculo prudente de los bienes y males que produce... y un discurso sobre la necesidad del exercicio... y un diccionario de los nombres de todas sus piezas*, Madrid, 1796 [según el colofón]. Manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España, Mss/10550, f. 86v.

⁴⁷ *Ibidem*, ff. 33r y 90r.

Recordemos que la berlina se distingue de los coches y carrozas por la mayor seguridad y rapidez que se lograron para el viaje gracias a un diseño donde se empleaban dos *varas* como nexo de unión entre los ejes, colocadas lateralmente a la caja en sustitución de la *viga* empleada hasta entonces. La berlina fue un invento del arquitecto e ingeniero piomontés Felipe de Chieze, quien construyó el primer carruaje de este tipo en 1661 para el príncipe elector Federico Guillermo I de Brandeburgo (1620-1688), a cuyo servicio se encontraba; a raíz del viaje que dicho elector hizo de Berlín a París, y de la sensación que el invento causó en la capital francesa, el nuevo carruaje fue bautizado con el nombre de *berlina*. Durante el siglo XVIII se convirtió en la carroza de gala de mayor éxito entre la nobleza⁵⁰. Sin embargo, el diseño que Pflug hizo fue, estrictamente, un cupé, es decir, una variante de la berlina, que se caracteriza por presentar la estructura de la caja cortada por la parte delantera, lo que da lugar a una reducción de la capacidad interior a solo dos plazas. Fue un coche muy utilizado en los desplazamientos por la ciudad y en los cortejos ceremoniales, valorándose por su reducido tamaño y ligereza⁵¹. Según Carmen Rodrigo, surgió a finales del siglo XVII y su uso estuvo vigente durante la centuria siguiente⁵². En España se conoció con el nombre de *clarence* por influencia inglesa⁵³, donde la comodidad y sobriedad se añadían a sus rasgos distintivos⁵⁴. La berlina-cupé inglesa, de forma redonda, que nuestro maestro dibujó es similar a los ejemplares de este tipo que se conservan en la colección de Patrimonio Nacional⁵⁵.

Pflug dibujó la berlina con tinta y colores a la aguada en tonos ocre, negro, amarillo y encarnado (31 x 44,2 cm), e incluyó una pequeña leyenda con la longitud de las partes principales del coche, aunque sin expresar la unidad de medida. Se trata de un dibujo muy bien delineado, aunque es cierto que hay detalles en los que le tembló el pulso, sobre todo aquellos para los que no utilizó la regla ni el compás; es evidente que el resultado obedeció al estado en el que se encontraba el artista al verse ante unos veedores que ya habían emitido su dictamen desfavorable antes incluso de celebrar el examen, según se recoge en la declaración que el propio Antonio Regás firmaría el 10 de septiembre de 1804, y a la que luego nos referiremos. Si comparamos el dibujo de Pflug con los diseños que el gremio de carpinteros de Barcelona presentó en 1771 de dos carretelas –similares a la berlina pero con la caja abierta–, como prueba en el juicio que dicha corporación interpuso contra los escultores de esa misma ciudad en

⁵⁰ THIEME/BECKER, *Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart*, Band 6 [1912], Leipzig, Seemann Verlag, 1992, p. 495. *Id.*, *etiam*, SOLER, L., *op. cit.*, p. 64; RODRIGO ZARZOSA, C., «El arte suntuario en la Valencia del siglo XVIII. Los carruajes de gala», en CALLE, R. de la (ed.), *La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en la Valencia ilustrada*, Valencia, Univesitat de València, 2009, p. 212.

⁵¹ SOLER, L., *op. cit.*, p. 66.

⁵² RODRIGO ZARZOSA, C., «El arte suntuario en la Valencia...», *op. cit.*, p. 213.

⁵³ TURMO, I., *Museo de carruajes...*, *op. cit.*, p. 65.

⁵⁴ SOLER, L., *op. cit.*, p. 79.

⁵⁵ TURMO, I., *Museo de carruajes...*, *op. cit.*, *vid.*, por ejemplo, pp. 67-68 (nº 18) y pp. 83-84 (nº 38).

FIG. 3. *Dibujo de una carretela*, ejecutado en 1771 como prueba en el pleito que enfrentó a los carpinteros y escultores de Barcelona: «Papel de numero X», con «dos diseños iguales de dos carrossa (bulgo cotges) (...)» (el segundo diseño es la Fig. 4). Archivo de la Corona de Aragón, Real Audiencia, Pleitos Civiles, nº 1.065.

FIG. 4. *Dibujo de una carretela*, ejecutado en 1771 como prueba en el pleito que enfrentó a los carpinteros y escultores de Barcelona: «Papel de numero X», con «dos diseños iguales de dos carrossa (bulgo cotges) (...)» (el primer diseño es la Fig. 3). Archivo de la Corona de Aragón, Real Audiencia, Pleitos Civiles, nº 1.065.

el Tribunal de la Real Audiencia de Cataluña (Figs. 3 y 4)⁵⁶, es posible afirmar, aún a pesar de los citados pormenores, que el diseño de Caspar Pflug no difiere tanto de ambos dibujos y ni mucho menos era merecedor de la afirmación que hicieron Pedro Marcos y Julián González de ser un diseño al que «le faltan las reglas y formalidades que se deven observar»⁵⁷.

Una vez terminado el examen teórico, Pflug fue convocado para realizar la prueba práctica en el taller que Julián González tenía en la calle Alcalá, a las cinco de la tarde del mismo 4 de septiembre de 1804, y no concluyó hasta el día siguiente por la

⁵⁶ ACA, Real Audiencia, Pleitos Civiles, nº 1.065, año de 1771, «Papel de numero X», con «dos diseños iguales de dos carrossa (bulgo cotges) (...)».

⁵⁷ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 4 de septiembre de 1804.

mañana, después de haber estado trabajando desde las seis hasta las doce del medio-día. Al aspirante se le encomendó ejecutar la puerta de una berlina. Y como resultado, los veedores determinaron «que en uno ni en otro examen ha manifestado la mas leve idea ni regla por la que se pueda decir tiene algun conocimiento en la profesion de hacer coches»⁵⁸.

La conclusión de la prueba no se ajustó a lo que Antonio Regás conocía de Caspar Pflug, del que afirmó haber visto construir coches en su taller y que en este trabajaban varios oficiales; la razón del fallo estaba a su juicio en la negativa predisposición del gremio. El escrito que Regás firmó el 10 de septiembre de 1804 con su valoración del proceso⁵⁹ no tiene desperdicio, y pone de manifiesto las graves irregularidades que cometieron los examinadores al tratar de perjudicar a Pflug, a quien consideraban un «protegido por la Junta». Según el visitador de fábricas, la parte práctica «no fue con arreglo a ordenanza[,] que manda que deba ser por suerte picando un libro de dibujos que tiene (...), sino al arbitrio de los referidos veedores»; añade que «quanto podia contribuir en un sugeto para deslucirle en este acto concurrido» en el candidato, cuyo «aleman cerrado» en nada ayudó y cuya actitud, «de una cobardía mal entendida con solo verse a la presencia de los Jueces, se le entorpecieron de tal modo las potencias y las manos que no atino, ni pudo acertar el desempeño de lo que le mandaron executar (...)»; y todo ello dirigido «á arruinar al infeliz» Pflug. Se añadía como agravante el que los veedores habían «callado la Real Cedula de 1772», donde además se disponía que para el examen bastaba con tan solo saber dibujar las piezas⁶⁰. Y es más, del escrito se desprende que todo fue urdido para que no se tuviera en cuenta la licencia que Pflug había obtenido de la Junta de Comercio y Moneda para establecerse por su cuenta, obligando al maestro, «alucinado por los amedrantadores adictos al gremio», a suscribir un examen de cuyo resultado negativo ya no le podría redimir la Junta; en definitiva, todo un «amañado desayre». Antonio Regás concluyó afirmando que el «gremio de maestros de coches a procedido en esta ocasión de un modo muy bajo y poco respetuoso», e instó a la Junta a «protexer a Pelelux por todos medios, y obligar a que los maestros de coches de Madrid cumplan con lo dispuesto por la Junta y Real Cedula de 1772 (...)».

Antonio Regás aconsejó repetir el examen –por tercera vez– y que este se desarrollara en «un cuarto cerrado» para evitar posibles influencias negativas⁶¹. Se fijó para el día 4 de octubre de 1804, a las ocho de la mañana en el taller de Julián González. Pflug respondió «que de ningún modo podía cumplir con lo que se le preceptuaba»⁶² y remitió sus alegaciones a D. Torcuato Antonio Collado, teniente corregidor de Madrid, el 7 de octubre de 1804. Además de sus quejas contra los veedores, que

⁵⁸ *Ibidem*, 5 de septiembre de 1804.

⁵⁹ *Ibidem*, 10 de septiembre de 1804.

⁶⁰ *Mercurio Historico y Politico...*, *op. cit.*, p. 343.

⁶¹ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 20 y 28 de septiembre de 1804.

⁶² *Ibidem*, 3 de octubre de 1804.

justificó por las envidias y celos que levantaba por ser un «hombre arreglado en su conducta, laborioso y constante en el trabajo», atestiguó que trabajaba «en compañía de otro maestro de coches llamado Juan Sels, cuias obras son de tanto gusto como arregladas á arte, que ellas mismas son otros tantos testimonios de esta verdad». Pflug también señaló en su favor «que los señores Cavalleros Grandes, y de gusto, si no les complaciese en sus obras, no fiarían a su cuidado la direccion de ellas, ni se las pagarian, antes por el contrario, se las delatarían proponiéndolas al reconocimiento y censura de los Vehedores». El aspirante afirmó que se sometería al nuevo examen siempre y cuando lo hiciera «con presencia de otros maestros aprobados y del mayor concepto en esta Corte»⁶³.

Antonio Regás, en su papel de comisionado por la Junta, nombró a dos nuevos maestros para que procedieran a examinar a Pflug: Jerónimo Medina, quien fuera su «padrino» en el primer examen, y José Martínez⁶⁴, quien, a su vez, solicitó que Antonio Biraló le sustituyese dado el viaje que ya tenía dispuesto a la ciudad de Segovia el día en el que se había fijado la tercera prueba, convocada para la tarde del lunes 29 de octubre; Antonio Biraló era «maestro de coches en esta Corte y veedor que a sido y hombre de capacitada conducta», quien tenía su taller en la calle Valverde, en la primera cochera situada tras pasar el corte con la rúa San Onofre⁶⁵.

Caspar Pflug se negó a acudir a esta nueva y ya recurrente convocatoria⁶⁶, según consta en el oficio que el teniente corregidor D. Torcuato Antonio Collado envió a D. Manuel del Burgo y Munilla, oficial de la secretaría del Despacho de Hacienda⁶⁷, el 9 de noviembre de 1804 para que resolviera lo que fuera «mas de su agrado»⁶⁸. La corporación madrileña de carpinteros carroceros se volvió a manifestar en contra de Pflug a través del escrito que Ramón Bisel, «vecino de esta Corte, Protector del Gremio de Maestros de hacer Coches nombrado por el Real y Supremo Consejo de Castilla, á consulta con la Real Sociedad Economica Matritense», suscribió a finales de ese mismo año de 1804⁶⁹.

El asunto no se resolvió hasta el año siguiente. El informe que Antonio Regás emitió en favor de Pflug el 26 de mayo de 1805, fue el que la Junta tomó finalmente como referencia para actualizar la licencia que ya le había concedido en su momento, desoyendo con ello las quejas de una corporación que no se atenía a derecho. Según Regás, Caspar Pflug era un «excelente forrador, ó guarnecedor de coches», y que

⁶³ *Ibidem*, 7 de octubre de 1804.

⁶⁴ *Ibidem*, 17 de octubre de 1804.

⁶⁵ *Ibidem*, 27 de octubre de 1804. Antonio Biraló debía estar emparentado con el también maestro de coches Francisco Biraló, documentado en 1815 en el cuartel de Maravillas, según se recoge en la *Gaceta de Madrid*, n° 68, 6 de junio de 1815, p. 610.

⁶⁶ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 29 de octubre de 1804.

⁶⁷ FRANCISCO OLMOS, J. M^a, *op. cit.*, p. 144.

⁶⁸ AGS, CSH, leg. 318, exp. 5, s.f., 9 de noviembre de 1804.

⁶⁹ *Ibidem*, documento sin fechar, si bien lleva el sello de 1804 y en él se recoge todo el proceso seguido hasta comienzos del mes de noviembre.

estaba en posesión de los conocimientos necesarios para la «construcción, formas, y contornos»; además, estaba

«ausiliado de lo mucho que ha visto en Paris, Alemania, y otras capitales; y aunque no sabe materialmente trabajar las maderas, no ignora el modo de dirigir los oficiales para su ejecucion (...). Pelelux tiene su taller acreditado, y ha sacado y saca de el coches primorosos.

La primera berlina [con la caja] atamborada que se bio en Madrid fue obra de su dirección que le compro el Excelentísimo Señor Don Joaquin Palafox (...), y acaba de concluir un coche que entrego ayer 25 [de mayo de 1805] a la Excelentísima Señora Condesa viuda de Aranda con tantas novedades no vistas, que escitó la curiosidad de barias personas de distinción y buen gusto. Finalmente entre las varias casas que se balen de su havidad, quenta las de los embajadores de Francia y Portugal (...).

Los llamados maestros de hacer coches no pueden dar un coche concluido sin valerse de buenos ensambladores para labrar y asentar bien las maderas. De adornistas si han de llebar adornos los coches. De buen cerragero si han de tener seguridad los yerros. De un forrador. De un pintor y charolista, y de un guarnicionero.

Desto resulta que los maestros de coches con solo tener este titulo pueden reunir en sus talleres de seis, [o] cinco ramos de Industria que les son estraños contraviniendo asi las regalías de tales artistas, quando por esta regla deberían ser todos iguales construyendo libremente coches asi como lo hacen ahora exclusivamente los maestros de coches por sola la direccion y ejecucion de una de las 6 partes (...)»⁷⁰.

3. CONCLUSIÓN

El informe de Antonio Regás no solo fue determinante para que la Junta de Comercio y Moneda se reafirmara en la licencia que expidió en favor de Caspar Pflug el 27 de agosto de 1803, con el nuevo certificado que Manuel del Burgo firmó el 26 de septiembre de 1805⁷¹; sino también para poner de relieve la importancia de este maestro cochero –inédito hasta ahora– en el Madrid de comienzos del siglo XIX, con la serie de innovaciones que introdujo y el amplio y selecto número de clientes que acudieron a su taller atraídos por aquellas novedades⁷². Asimismo, el informe fue decisivo para

⁷⁰ *Ibidem*, 26 de mayo de 1805.

⁷¹ *Ibidem*, 26 de septiembre de 1805.

⁷² Según el informe que hemos visto de Antonio Regás, emitido el 26 de mayo de 1805 en favor de Pflug, la «primera berlina [con la caja] atamborada» que se vio en Madrid fue obra de su dirección. Asimismo, Regás señalaba entre sus clientes al brigadier don Joaquín Palafox, capitán de guardias españolas que en 1793 fue propuesto para ascender a mariscal de campo (*Mercurio de España. Julio de 1793*, Madrid, Imprenta Real, s.a. [1793], p. 330); y a la condesa viuda de Aranda, doña María del Pilar Silva y Palafox (†1835), Grande de España, quien había estado casada con su tío abuelo el X conde de Aranda (†1798), y fue camarera mayor de la reina María Cristina, perteneció a la orden de María Teresa de Austria y ostentó los títulos de duquesa de Alagón (I), baronesa de Espés y condesa de Castel-florido (sic):

que en el gremio de maestros cocheros se aplicara la liberalización que ya estaba normalizada en la corporación de tallistas de Madrid y Barcelona; por Real Orden de 1 de marzo de 1798, y como resultado del recurso que Santiago Thiebaut, maestro carpintero y ebanista de Madrid, interpuso junto a otros tallistas de la Corte y Barcelona contra los abusos y control del gremio, se había logrado que el ejercicio de un oficio no impidiera el de cualquier otro⁷³; y de hecho, Manuel del Burgo se refirió al caso de Thiebaut en su certificado de 26 de septiembre de 1805 para constatar que no existía impedimento alguno para que Caspar Pflug ejerciera su profesión.

Las noticias que tenemos sobre la trayectoria de Pflug en Madrid a partir de 1805 son escasas. Tan solo sabemos que en 1815 interpuso un pleito contra Andrés Tadeo Pérez, el maestro en cuyo taller había ingresado a su llegada a Madrid, para que le entregara el carruaje que le había cedido para su venta o, en su defecto, para que hiciera efectivo el importe del mismo⁷⁴. Se deriva de lo expuesto que Pflug estaba ya integrado en el gremio madrileño de los maestros cocheros a pesar de todos los problemas que había tenido para su reconocimiento como tal maestro del arte.

<http://dbe.rah.es/biografias/23854/maria-del-pilar-de-silva-y-palafaox> [consultado: 19/IX/2018]; *Guía de la Grandeza, para el cumplimiento de los días y años de los excmos. sres. Grandes de España, así residentes en esta Corte, como fuera de ella, para el presente año de 1824*, Madrid, Imprenta de Repullés, s.a. [1824], p. 165. Regás añadió que «entre las varias casas que se balen de su habilidad, quenta las de los embajadores de Francia y Portugal (...)».

⁷³ GIMENO MICHAVILA, V., *Los antiguos gremios de Castellón*, Castellón, Imp. Gráficos Mialfo, 1933, pp. 104-105.

⁷⁴ AGP, Juzgado de las Reales Caballerizas, caja 86, exp. 16; y caja 88, exp. 15.